

Утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності у контексті євроінтеграційних реформ

Визнаючи суттєвий розвиток теоретико-правових досліджень за напрямком створення суду зі спеціалізацією у сфері інтелектуальної власності, все ж хотілось би звернути увагу на більш загальні умови, що передували судовій реформі 2016 р., у рамках якої теоретичні напрацювання вперше були оформлені у вигляді конкретних положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Судова реформа 2016 р. стала закономірним та невідворотним наслідком подій Революції Гідності та наступних суспільно-політичних перетворень. Переорієнтація правової системи України на вимоги Європейського союзу, поставлені у рамках Угоди про асоціацію була б неможливою без суттєвих правових реформ, однією з яких стала судова.

Правам інтелектуальної власності присвячено значну увагу у Угоді про асоціацію. Різноманітним питанням стосовно інтелектуальної власності присвячено Главу 9 Розділу 4 «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею» Угоди. Цілями цієї глави визначено спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін та досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. У контексті предмету нашого дослідження особливий інтерес становить Частина 3 цієї глави, зокрема, стаття 230, у якій зазначено, що, по-перше, Сторони підтверджують свої зобов'язання згідно з Угодою ТРІПС та мають забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для забезпечення дотримання охорони прав інтелектуальної власності і, по-друге, ці заходи та засоби захисту мають також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та мають застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань [1].

Комплексний характер правової реформи, метою якої мала стати гармонізація законодавства України та Європейського союзу

простежується у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. Як зазначається у ч. 3 Стратегії, що присвячена Дорожній карті та першочерговим пріоритетам реалізації Стратегії, Стратегія передбачає реалізацію 62 реформ та програм розвитку держави. Реформа захисту інтелектуальної власності розміщена за вектором безпеки, що охоплює забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної власності, а очікуваним результатом має стати досягнення стану України як держави, що здатна захистити свої кордони та забезпечити мир, при цьому визначальною основою безпеки має стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Відзначимо, що за цим самим вектором розміщені судова та антикорупційна реформа [2]. Отже, можемо з певністю стверджувати, що продуктивна ідея створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності виникла на етапі схвалення цієї Стратегії у комплексі з запланованою судовою реформою та створенням антикорупційного суду. Утім наголосимо, що реформа захисту інтелектуальної власності у Стратегії не знайшла деталізації, але була досить ґрунтовно прописана у Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію [3], у якому визначено більше ста завдань, пов'язаних з цим питанням.

Зауважимо, що за наслідками судової реформи передбачалось відкладене у часі утворення Вищих судів. У п. 15 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що ВСІВ утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим Законом. Принагідно відзначимо, що створення Вищого антикорупційного суду п. 16 положень було відкладено до прийняття спеціального Закону: «Вищий антикорупційний суд утворюється та проведення конкурсу на посади суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів цього суду» [1402-19].

Список використаних джерел

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і

їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

2. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020": Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>

3. План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n10>

4. Про судоустрій і статус суддів: ЗАКОН УКРАЇНИ від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>